

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA: UN ANHELO GEOPOLÍTICO QUE NO SE HACE REALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

María José Molina¹, Miguel Ángel Benedicto²
Centro de Estudios Garrigues, Universidad Complutense

Resumen:

En el convulso e inseguro contexto global y regional, la Unión Europea apuesta por reivindicarse como un actor operativo, autónomo y creíble en las actuales relaciones internacionales, pese al cierto desgaste interno que acusan los pilares que cimentan la integración, la falta de una cultura estratégica común que impide una clara identificación de prioridades políticas y de seguridad y la nueva actitud de EE.UU. hacia el concierto europeo, que deja de ser una prioridad para sólo aportar asistencia cuando sus intereses nacionales se vean afectados. Consecuentemente, Europa debe modificar sus planteamientos para enfrentarse a las coordenadas geopolíticas y estratégicas contemporáneas, y quizás al cambio de paradigma en la gobernanza mundial. Estas consideraciones encauzan el objeto general de nuestro estudio destinado a comprender y cuestionar cuál es el perfil real y actual de la Unión en el ámbito de la seguridad y defensa regional e internacional.

Palabras Clave: Autonomía estratégica, Defensa, Geopolítica, Orden internacional, Seguridad, Unión Europea.

Title in English: Strategic autonomy in security and defense: The EU geopolitical aspiration that is not being realized

Abstract:

In the troubled and insecure global and regional international systems, the European Union is committed to become an operational, autonomous and credible actor in the present international relations, despite a certain internal erosion of the pillars of integration, the lack of a common strategic culture that prevents a clear identification of political and security priorities, plus the new US approaches towards the European Union, no longer its strategic priority. The US would only provide assistance to the EU when its national interests are affected. Consequently, Europe must modify its approaches to face contemporary geopolitical and strategic changes and perhaps the change of paradigm in world governance. This study tries to explain the current policies and initiatives of the Union in the field of security and defense, questioning its consistency.

Keywords: Strategic autonomy, Defense, Geopolitics, International order, Security, European Union.

Copyright © UNISCI, 2021.

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión de UNISCI. *The views expressed in these articles are those of the authors, and do not necessarily reflect the views of UNISCI*

¹ María José Molina es profesora acreditada a contratada Doctor (ANECA). Responsable de Programas en el Centro de Estudios Garrigues. E-mail: <mjosemolinagarcia@gmail.com>

² Miguel Ángel Benedicto es profesor adjunto en la Universidad Europea de Madrid y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. E-mail: <miguel.benedictosolsona@gmail.com>

DOI: <http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-104>

1. Consideraciones preliminares.

La autonomía estratégica de la Unión Europea (en adelante, UE) en Seguridad y Defensa es un desiderátum de difícil cumplimiento. Frente a un entorno internacional y regional complejo y fragmentado junto con los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta Europa desde 2015, la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE (EUGS, en sus siglas en inglés) y las herramientas que se han desarrollado después, dejan a Europa lejos de conseguir esa independencia estratégica debido a la falta de una cultura estratégica común y de voluntad política entre los Estados miembros³. Los avances en el marco de la defensa europea no son suficientes y sigue siendo complementaria de la OTAN, que es quien realmente se encarga de la defensa territorial del viejo continente. La victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos⁴ agrava de nuevo la tensión siempre latente entre atlantistas y europeístas, con Alemania, España, Holanda, los países Bálticos y los del Este y Centro de Europa en el bando a favor de intensificar la relación transatlántica y Francia, en solitario, defendiendo una autonomía estratégica que podría dar pasos hacia atrás con la nueva administración norteamericana.

Estas consideraciones iniciales encauzan el objeto general de nuestro estudio destinado a comprender, desde la disciplina de las Relaciones Internacionales y apoyándonos en el método analítico⁵, cuál es el perfil real de la UE en el ámbito de la seguridad y defensa internacional y si puede aspirar a ser un actor estratégico, autónomo y global⁶. El marco teórico que nos sirve como telón de fondo para poder conceptualizar y clasificar el papel de la UE en el tablero de la geopolítica internacional, es la Acción Exterior de la Unión (en su dimensión política, jurídica e institucional)⁷. Para alcanzar nuestro propósito de análisis se evaluará si Europa dispone de la unidad y de las capacidades adecuadas (en materia de defensa y seguridad) para actuar de forma

³ Desde el Sahel hasta el Cuerno de África, pasando por Oriente Próximo hasta el Cáucaso, los conflictos en Europa del Este, los flujos de refugiados hacia Europa y las migraciones masivas, la intensificación del terrorismo y las ciberamenazas, la confrontación en el espacio ultraterrestre, el Brexit, el mayor aislamiento de los Estados Unidos propiciado por la Administración Trump, la competición militar en el Mediterráneo, las guerras ininterrumpidas en Siria e Iraq, la creciente auto-desestabilización en Turquía, el advenimiento de China y las tensiones con dicho país asiático, la proliferación de armas de destrucción masiva (el programa nuclear iraní), el cambio climático, la pandemia Covid-19, la tecnología disruptiva, etc., acentúan la gravedad del inseguro contexto internacional y sobresalta a Bruselas por las fragilidades de las que adolece en materia de seguridad y defensa.

⁴ Las elecciones presidenciales se celebraron el martes 3 de noviembre de 2020, y fueron las quincuagésimo novenas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

⁵ Caldach Cervera, Rafael: "Métodos y Técnicas de Investigación en Relaciones Internacionales. Curso de Doctorado", en <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55163/2Metodos.pdf>; Del Arenal, Celestino: "La génesis de las Relaciones Internacionales como Disciplina científica", *Revista de Estudios Internacionales*, vol. 2 nº 4 (octubre y diciembre 1981); Dougherty, James E. y Robert L. Pfaltzgraff (1990): *Teorías en Pugna de las Relaciones Internacionales*. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano; Duroselle, Jean-Baptiste: "El estudio de las Relaciones Internacionales: objeto, método, perspectivas", *Relaciones Internacionales*, nº 37 (Febrero-Mayo 2018), pp. 173-191, en

<https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/download/9233/9597/20945>; Duverger, Maurice (1962): *Métodos de las Ciencias Sociales*. Barcelona, Ariel; Oñativia, Óscar: "Las Relaciones Internacionales como ciencia", *Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos*, 005/2014, en

<https://gruposhumanidades14.files.wordpress.com/2014/07/oscar-oc3b1ativia-las-relaciones-internacionales-como-ciencia.pdf>; Rubio García, Leandro: "Relaciones Internacionales y Método", *Revista de Política Internacional*, nº 136 (noviembre-diciembre 1974), pp. 81-101, en <http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico/?IDR=13&IDN=1167&IDA=34414>; Truyol y Serra, Antonio (1974): *La Sociedad Internacional*. Madrid, Alianza.

⁶ Es evidente que tanto EE. UU. como China y Rusia consideran a la UE como un actor internacional con una capacidad limitada de influencia global, a pesar de ser una de las mayores economías mundiales, cercana al 22 % del PIB mundial.

⁷ Molina García, María José y Benedicto Solsona, Miguel Ángel: "Autonomía estratégica bajo el prisma de la Estrategia Global Europea: directrices de su marco regulatorio", *Cuadernos Europeos de Deusto*, nº 62 (2020), págs. 59-98.

autónoma y se expondrá si su reciente actividad (política, financiera, institucional y operativa) en el escenario que representa la vigente Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad es una contribución adecuada en favor de la autonomía y cultura estratégica europea o, por el contrario, no lo es. Esto es, se examinará la voluntad y los medios de la Unión para operar en dicho espacio, teniendo en cuenta los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta hoy día y que no son ajenos al conjunto de la comunidad internacional y a la gobernanza del mundo.

Conforme a lo anterior, asoman diversas cuestiones que atañen al devenir y aptitud de la integración europea y en el anhelo de ser autónomos o independientes frente a Estados Unidos, ¿está la autonomía estratégica a la vanguardia entre las prioridades de la Acción Exterior europea? O, por el contrario, ¿es la EUGS una declaración de voluntades sin efectividad operativa? Pero ¿está la UE en condiciones de ser un actor suficientemente autónomo asumiendo su propia seguridad y defensa al estar reduciéndose los posibles apoyos de la OTAN? Y ¿los Estados miembros están involucrados en fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la seguridad y defensa europea? En definitiva, se trata de diferentes preguntas cuyas respuestas permitirá conocer si las acciones, valores y poder normativo de la UE son los instrumentos apropiados para aspirar a ser un actor creíble dentro del ámbito multilateral de la seguridad y defensa, puesto que el futuro de Europa radica en garantizar su bienestar, seguridad e influencia internacional, así como en promover un entorno seguro para todos.

2. Desafíos geopolíticos de la UE en Seguridad y Defensa.

La Estrategia Global de la UE de 2016 definía la existencia de un entorno mundial inestable, fragmentado y cambiante. De hecho, la EUGS se creó para reafirmar a la UE en un momento de policrisis (Brexit, crisis económica, de los refugiados, terrorismo del Daesh, una Rusia revisionista...) como un actor creíble que asegurase el crecimiento económico, el bienestar de sus ciudadanos y su seguridad no solo dentro de las fronteras europeas sino también en su vecindario inmediato y, con una visión ambiciosa, en el entorno mundial al intentar convertirse en un proveedor de seguridad mundial. Ese mapa dibujado a finales de 2015 se ha complicado más con una China cada vez más asertiva en el exterior, una Turquía cada vez más alejada de Europa y con la crisis del coronavirus que ha agudizado la rivalidad entre EE.UU. y China.

Si la UE quiere ser actor creíble en seguridad y defensa, debe asegurar la estabilidad en su vecindario más próximo tanto al Este como al Sur y en los Balcanes, superar el reto que ha supuesto el Brexit y la presidencia de Donald Trump y buscar un hueco en la rivalidad entre Beijing y la nueva administración Biden, así como entender que Europa y su vecindario no son una prioridad para los Estados Unidos, como ya demostró Obama con su “leading from behind” en Libia o su no intervención en Siria. Para afrontar con éxito esos desafíos que ya son en buena parte más europeos que trasatlánticos, la EUGS busca una autonomía estratégica que todavía no ha llegado y que le lleva a depender de la Alianza Atlántica.

2.1 Los retos en la vecindad Este y Sur de Europa.

La complejidad de los problemas en la vecindad este y sur de la UE dieron lugar a la Estrategia Global de Seguridad como un instrumento de supervivencia frente a los retos provenientes de esas zonas que significaron el fracaso de la política de vecindad. En el Este surgieron amenazas como la anexión ilegal de la península de Crimea por Rusia y la guerra con Ucrania; el uso de la desinformación en las elecciones de los Estados miembros⁸ o la financiación de partidos políticos de tinte populista⁹. En cuanto a la defensa territorial frente a Rusia, la UE sigue

⁸ Un estudio sobre manipulación de la información realizado por el gobierno francés afirma que el 80% de las autoridades europeas consultadas atribuyen a Rusia interferencias en Europa.

⁹ “Vladimir Putin y Marine Le Pen, el eje antieuropeo”, *Diario El Mundo*, 25 Marzo 2017, en <https://www.elmundo.es/internacional/2017/03/25/58d57d11ca474108128b4600.html>

dependiendo de la OTAN. La Alianza tiene desplegados 4.000 efectivos en la frontera norte de la UE desde la guerra de Ucrania.

La dependencia energética del gas ruso se puso en evidencia en los cortes de suministro a Ucrania en 2009 y 2016, lo que ha obligado a la UE a diversificarlo. Sin embargo, la UE sigue dividida en el proyecto del gasoducto ruso-alemán North Stream 2, que aumentaría la exportación de gas ruso hacia Europa, y supondría dejar ya en buena parte aislada a Ucrania en la distribución de gas a Europa central. Un proyecto que no está en consonancia con la política energética de la Unión ni con sus intereses estratégicos.

Durante la pandemia tanto Rusia¹⁰ como China¹¹, lanzaron campañas de desinformación sobre la COVID-19 en la UE, en su vecindario y a escala mundial, para minar el debate democrático, exacerbar la polarización social y mejorar su imagen¹². El Consejo Europeo¹³, tras el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalny, sancionó, con la congelación de activos y prohibición de viajes al territorio de europeo, a seis colaboradores del presidente ruso, Vladimir Putin. Aun así, la UE no cierra las puertas a Rusia en otros asuntos en los que pueden cooperar como la implementación de los acuerdos de Minsk para poner fin a la guerra del Donbass; en la línea del intento del presidente francés Emmanuel Macron de volver a involucrar a Rusia en asuntos de interés común europeo.

En el vecindario Sur, la Primavera Árabe no trajo la democracia salvo a Túnez, todavía a falta de consolidación, y la Estrategia Global introdujo un enfoque securitario tras los ataques terroristas del Daesh durante la guerra civil Siria y la conversión de Libia en Estado fallido tras la muerte de Gadafi, que dieron lugar a la crisis de los refugiados que puso en peligro la libre circulación de personas en la UE. Y en la reconfiguración que está teniendo lugar en Oriente Medio, con la fuerte penetración de Rusia e Irán, y la nueva política hacia Israel, Irán y los Estados de Golfo Pérsico de la administración Trump, la UE está prácticamente desaparecida, a pesar de constituir esta zona parte esencial de su vecindario.

En África, la UE afronta también el reto demográfico, la migración y el cambio climático. La Comisión Europea tiene que hacer frente a la competencia de Pekín y busca una relación más estrecha con el continente, con un enfoque distinto que no solo priorice la migración. Dentro de África, el Sahel es una de las zonas que más preocupan en Bruselas con problemas de terrorismo y crimen organizado pese al despliegue de misiones de la UE y el adiestramiento militar y policial a los países del G5. El desembolso de 9.000 millones de euros desde 2014 en proyectos de seguridad, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria no ha servido para frenar la expansión del terrorismo, dando lugar a un éxodo de millones de personas hacia las costas atlánticas¹⁴.

Durante el último año la presencia de Turquía en Libia y el Mediterráneo ha emponzoñado las relaciones entre Ankara y Bruselas. Ankara ha desplegado militares en apoyo

¹⁰ Se han identificado más de 500 ejemplos de desinformación favorable al Kremlin en su base de datos pública, y el SEAE ha descrito las actividades de los Estados extranjeros en sus informes analíticos públicos (Cfr. www.EUvsDisinfo.eu).

¹¹ Vid. "Actualización del informe especial del SEAE: breve evaluación de las narrativas y la desinformación en torno a la pandemia de Covid-19 (actualizada del 23 de abril al 18 de mayo), 20 de mayo de 2020, en <https://euvsdisinfo.eu/es/actualizacion-del-informe-especial-del-seae-breve-evaluacion-de-las-narrativas-y-la-desinformacion-en-torno-a-la-pandemia-de-covid-19-actualizada-del-23-de-abril-al-18-de-mayo/>

¹² Comunicación: La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos. JOIN/2020/8 final, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008>

¹³ Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 Octubre 2020), en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/>

¹⁴ Marks, S.: "EU rethink in Sahel after deaths keep rising". *Politico.eu.*, 20 Octubre 2020, en <https://www.politico.eu/article/eu-rethink-in-sahel-mali-niger-burkina-faso-after-deaths-keep-rising/>

del gobierno de Trípoli por su interés geopolítico de “convertirse en el *hub* gasístico del Mediterráneo oriental, para lograr una posición monopolística en el suministro energético al sur de Europa (y en combinación con Rusia en dominar los suministros a la UE)”¹⁵. Para hacerlo debe controlar los gaseoductos y explotaciones gasísticas en el Mediterráneo oriental; de ahí que intente evitar que los países ribereños puedan enviar su gas por el Mediterráneo e impedirles explotar los recursos que van apareciendo en la zona; y no es descartable que acabe estableciendo bases militares en Libia. Asimismo, Ankara persigue la zona económica exclusiva (ZEE) en torno a Chipre para explotar las reservas de gas en el área. Buques perforadores turcos realizan trabajos de exploración en áreas reclamadas tanto por Turquía como por Grecia o Chipre como zonas económicas exclusivas.

La UE quiere que el Mediterráneo oriental sea una zona estable y segura y buscará la cooperación con Turquía para conseguirlo. Así, el Consejo Europeo pidió a Ankara que se abstenga de realizar acciones unilaterales que vayan contra los intereses de la UE y violen el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados miembros y reiteró su solidaridad con Grecia y Chipre, cuya soberanía y derechos soberanos deben respetarse¹⁶.

Turquía, pese a ser país candidato a entrar en la UE, cada día está más alejado de una Europa a la que chantajea. En este sentido, la UE pidió detener el avance militar de Ankara en 2019 contra las milicias kurdas en el norte de Siria. La amenaza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no se hizo esperar cuando afirmó, que si las críticas continuaban daría por terminado el acuerdo migratorio firmado en 2016 con Bruselas y permitiría a los refugiados e inmigrantes llegar a territorio europeo.

2.2. La disputa por los Balcanes.

Una de las prioridades de la Comisión Europea es la ampliación a los Balcanes Occidentales, que daría lugar al crecimiento económico y estabilidad de la zona; pondría freno al ansia expansionista de Rusia, China y Turquía en el área y mostraría el poder blando de la UE al resto del mundo¹⁷.

Al inicio de la pandemia, la inacción de Bruselas obligó al presidente serbio Alexander Vucik a pedir ayuda a Beijing, que junto a Rusia y Turquía fueron más rápidas que la UE en enviar ayuda sanitaria. La crisis del coronavirus sirvió para desbloquear la ampliación de la UE a los Estados balcánicos que, meses antes en el Consejo de octubre de 2019, había sido vetada por Francia y otros países europeos. Los 27 Estados miembros acordaron comenzar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte. Bosnia y Kosovo todavía no tienen instituciones estables para iniciar negociaciones como demuestran las misiones de supervisión de EULEX en el primero y la vigilancia de EUFOR Althea en el segundo. La UE espoleada por la interferencia turco-chino-rusa celebró una Cumbre sobre los Balcanes¹⁸, en la que aprobó un programa de ayudas de hasta 3.300 millones de euros para paliar los efectos de la crisis de la Covid-19. Además, se dio luz verde a la Declaración de Zagreb que “reafirma el apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales”¹⁹.

¹⁵ Pulido, Guillermo: “Las razones de Turquía para intervenir en Libia”, *The Political Room*, Junio 2020, en <https://thepoliticalroom.com/el-interes-turco-para-intervenir-en-libia/>

¹⁶ Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 Octubre 2020). Principales resultados y conclusiones en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/>

¹⁷ Franco Pescador, Rubén: “¿Qué interés tiene la UE en los Balcanes Occidentales?”, *Initiative*, 2 Junio 2019, en <https://89initiative.com/que-interes-tiene-la-ue-en-los-balcanes-occidentales/>

¹⁸ Cumbre UE-Balcanes Occidentales de Zagreb, 6 de mayo de 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/05/06/>

¹⁹ *Declaración de Zagreb*, 6 Mayo 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/media/43777/zagreb-declaration-es-06052020.pdf>

Por un lado, la influencia de Rusia sobre Serbia supone una amenaza para la estabilidad de la zona al igual que de la dependencia energética de los países balcánicos de Moscú. Los Balcanes representan la salida al Mediterráneo y sur de Europa de los hidrocarburos rusos. Por otro, la Turquía de Erdogan a través de la TIKA (Agencia Turca para la Cooperación), ha tejido una compleja red de alianzas en torno al elemento religioso, lazos culturales y económicos; que ha asentado con fuerza a Ankara en la región²⁰. Y China con su nueva ruta de la seda se convirtió en un fuerte competidor de la UE en el área. La falta de avances en la negociación de la adhesión de los Balcanes Occidentales despertó el interés de Beijing que en 2012 puso en marcha la Iniciativa 17+1, para promover la inversión en infraestructuras ligadas a la iniciativa *Belt and Road*²¹. Al respecto, tanto Rusia como China intentan obstaculizar la integración de los países balcánicos en la UE. En el caso de Turquía, su política tiende a influenciar a la UE a medio y largo plazo.

2.3. El Brexit y la Administración Trump impulsan la defensa europea.

La salida del Reino Unido de la UE y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU ayudaron a un mayor desarrollo de la Europa de la Defensa.

El Brexit perjudica a la defensa europea pues el Reino Unido es la gran potencia militar de la UE en cuanto a capacidades militares e industriales y por su influencia y credibilidad como actor de seguridad. Sin embargo, el adiós de Reino Unido a la UE ha espoleado la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, en sus siglas en inglés) y de un Cuartel Militar Europeo.

El alejamiento entre la UE y los EEUU de la administración Trump ha sido manifiesto. La falta de compromiso del presidente americano con el artículo 5 del Tratado de Washington, la exigencia de que los Estados europeos de la OTAN incrementaran su aportación al presupuesto de la organización, tal como se había acordado durante la administración Obama, y de que comprasen a la industria de defensa americana, no parece casar con los planes de la Europa de la Defensa que apuesta por limitar la participación de la industria de defensa americana en los proyectos militares de la UE.²² El apoyo de Trump al Brexit, la congelación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, la salida del acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la ruptura del Acuerdo Nuclear con Irán y la guerra comercial han torpedeado la relación transatlántica e impulsado el desarrollo de una defensa europea, pero todavía poco consistente y complementaria de la OTAN.

4. El despertar de China ante una Europa naïve.

Ante el avance económico de China y la reafirmación de su política exterior y de seguridad, así como su exapansionismo, buscando incrementar su influencia en los cinco continentes, la Comisión Europea calificó a Beijing como “competidor estratégico” y “rival sistémico”²³ además de socio económico y comercial. Aunque la inversión de China en la UE no fue más allá de los 12.000 millones de euros en 2019, tiene implicaciones en la política exterior europea. Al tomarse decisiones por unanimidad, la influencia económica de China en determinados

²⁰ Illanas García, Luis: “Turquía: expansión y liderazgo. Los Balcanes”, *Atalayar*, 26 Marzo 2020, en <https://atalayar.com/blog/turqu%C3%ADa-expansi%C3%B3n-y-liderazgo-los-balcanes>

²¹ China, the 16+1 format and the EU. European Parliamentary Research Service. September 2018, en [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625173/EPRS_BRI\(2018\)625173_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625173/EPRS_BRI(2018)625173_EN.pdf)

²² A través del Reglamento 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, una norma permite que participen empresas extra-comunitarias, pero exige que la propiedad intelectual del proyecto sea europea y no consiente que terceros países controlen la exportación del armamento fabricado.

²³ Comisión Europea. “European Commission and HR/VP contribution to the European Council. EU-China- A strategic Outlook” (2019), en <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf>

países europeos dificulta el consenso en el seno del Consejo cuando hay que sancionar a Beijing.

Durante la Covid-19, Europa ha procurado evitar la compra china de empresas en sectores críticos y ha comenzado su defensa frente a Beijing abordando los efectos distorsionadores causados por las subvenciones a empresas extranjeras en el mercado único y haciendo frente al acceso extranjero a la contratación pública de la UE y a su financiación.

La UE también hace frente a Beijing mediante “la lucha contra las operaciones chinas de desinformación; no permitiendo un multilateralismo “selectivo” (donde China solo lo defiende cuando le convenga) y garantizando el cumplimiento de los compromisos chinos para que las empresas europeas accedan con reciprocidad a los mercados y programas de investigación e innovación del país asiático”²⁴. Ya se han tomado medidas de defensa comercial como un reglamento para el escrutinio de inversiones extranjeras o el libro blanco sobre el control de las subvenciones a empresas extranjeras que provoquen distorsiones en el mercado único. El problema es que con China también hay que cooperar, al ser el segundo socio comercial de la UE, y en otros asuntos, como la lucha frente al cambio climático, también es necesario su concurso.

El Consejo Europeo de principios de octubre de 2020 destacó “la necesidad de reequilibrar la relación económica y lograr la reciprocidad”²⁵ y abogó por cerrar un acuerdo global de inversiones UE-China que aborde las actuales asimetrías en el acceso a los mercados, contribuya a unas condiciones de competencia equitativas y establezca compromisos significativos en materia de desarrollo sostenible. Los 27 socios europeos también pidieron a China que entablase negociaciones sobre las subvenciones a la industria en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

A nivel de cooperación, la UE pidió a China una mayor responsabilidad en la respuesta a desafíos mundiales como el cambio climático con acciones más ambiciosas dentro de los objetivos del Acuerdo de París, un mayor apoyo en las respuestas multilaterales (tratamientos y vacunas) a la pandemia de COVID-19, y el alivio de la deuda a África. La UE también parece dispuesta a defender sus valores tras mostrar su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos en Hong Kong y el trato a las personas pertenecientes a minorías étnicas.

2.5 Una relación transatlántica debilitada busca reconstruirse.

Las relaciones entre la UE y los Estados Unidos no han pasado por su mejor momento durante la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, que provocó una quiebra del lazo transatlántico debido a la guerra comercial, la falta de confianza en la OTAN y el intento de retirada, la retirada de tropas norteamericanas de territorio europeo, o el alejamiento de EE.UU. del multilateralismo tras su salida del Acuerdo de París, la ruptura del pacto nuclear con Irán, la paralización del proceso de disputas de la Organización Mundial del Comercio o la suspensión de la financiación a la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, que Joe Biden llegue a la Casa Blanca no significa la vuelta a la normalidad de las relaciones transatlánticas pues la mirada de EE.UU. está puesta en Asia desde la época Obama. Washington busca crear alianzas con los países del Indo-Pacífico para enfrentar el desafío que supone el auge de China en política exterior y con un Ejército cada vez más poderoso. Pero, el lazo transatlántico podría fortalecerse en caso de que Washington necesitara a la UE para enfrentarse a Beijing. De hecho, en la última Cumbre de la OTAN

²⁴ Borrell, Josep: “La doctrina Sinatra”, *Política Exterior*, nº 197, 1 Septiembre 2020, en <https://www.politicaexterior.com/producto/la-doctrina-sinatra/>

²⁵ Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (1 y 2 Octubre 2020). Principales resultados y conclusiones en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/>

celebrada en Londres, EE.UU. logró poner a China en el foco de la Alianza pese las reticencias de países como Francia para quien la OTAN es una alianza de defensa colectiva cuyo ámbito geográfico debe girar en torno a Europa. Sin embargo, como la Alianza también es una comunidad política, se dio cabida a una cuestión global como China, que permite a EE.UU. influir en el debate europeo sobre Beijing²⁶.

Por su parte, la UE debe definir cuáles son sus intereses estratégicos revisando su enfoque de alianzas pese a la dependencia en defensa que tiene de la OTAN y la división interna que causaría una ruptura con Washington. La rivalidad entre China y los Estados Unidos ha dejado a la UE en tierra de nadie y existe el temor, manifestado por el Alto Representante de “ser absorbidos por una lucha de superpotencias”²⁷, si bien cualquier situación de crisis en el nordeste y sudeste de Asia o el Índico afectaría seriamente a los intereses de la UE. La competencia tecnológica entre EE.UU. y China se ha convertido en una piedra de toque en las relaciones con la UE. Las presiones americanas a los estados europeos para que no trabajen con la empresa china Huawei en el desarrollo de la red 5G han hecho mella en Reino Unido, Italia o Alemania ante la preocupación de que las redes móviles que dependen de Huawei puedan permitir el espionaje y el sabotaje por parte de China. La UE quiere que se apliquen las restricciones pertinentes a los proveedores que se consideren de alto riesgo para recursos críticos y sensibles; y se pide a todos los Estados miembros a que presenten a la Comisión, antes de que termine este año, sus planes nacionales sobre la implantación de la 5G.

Europa está fuera de juego en el terreno tecnológico ante la creciente competición global²⁸, de ahí que haya tomado algunas medidas, pero demasiado tarde, e insuficientes para la consecución de la denominada “soberanía tecnológica” en digitalización, datos masivos, inteligencia artificial, 5G y 6G, robotización, informática de vanguardia, nanotecnologías, o biotecnologías. La UE acaba de poner en marcha una Estrategia Europea de Datos²⁹ para proteger la privacidad y los datos de los europeos; y una nube de datos a escala de la UE (Gaya X) para que el procesamiento de datos, industriales o de los de los consumidores, sea realizado por empresas europeas, aunque en estos momentos sean los gigantes tecnológicos de los EE.UU. los que dominan casi el 75% del mercado.

Ante la llegada de Joe Biden, la UE busca reconstruir los lazos con Washington con intereses compartidos frente al auge tecnológico chino, la Covid-19 o el refuerzo de la democracia. La “nueva agenda UE-EE.UU.” que preparan la Comisión y el Alto Representante busca una alianza para enfrentar el desafío estratégico chino uniendo fuerzas para dar forma al entorno regulatorio digital con leyes antimonopolio, protección de datos, detección de inversiones extranjeras sensibles, combatir amenazas a la ciberseguridad, o afrontar la amenaza que puede representar un 5G dominado por Pekín³⁰. Otro punto de encuentro puede ser la cooperación en el desarrollo y difusión de las vacunas frente a la Covid-19 o la reforma de la OMS. También valores compartidos como la democracia unen a los dos socios transatlánticos al respaldar la UE la idea de Joe Biden de una cumbre de democracias.

²⁶ Simón, Luis y Martín, Natalia: “El auge de China: ¿un tema para la OTAN?”, ARI 121/2019, en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari121-2019-simon-martin-auge-de-china-un-tema-para-la-otan

²⁷ Borrell, Josep: “La doctrina Sinatra”, *Política Exterior*, nº 197, 1 Septiembre 2020, en <https://www.politicaexterior.com/producto/la-doctrina-sinatra/>

²⁸ Entre otros, la comunicación “Shaping Europe’s digital future”, 19 Febrero 2020, en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

²⁹ A European strategy for data COM/2020/66 final, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066>

³⁰ Fleming, Sam, Brunsdén, Jim and Peel, Michael: “EU proposes fresh alliance with US in face of China challenge”, *Financial Times*, 29 November 2020.

3. Evolución de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad europea.

Conforme a los desafíos geopolíticos descritos, la EUGS en su necesario progreso o actualización no debe ser ajena a dichos retos y debe dejar de ser un mero planteamiento teórico y pasar a una actuación certera. En la proposición originaria de la EUGS se exhortaba a asumir mayor responsabilidad en seguridad y defensa para afrontar el nuevo entorno estratégico y establecer una estructura militar autónoma para actuar, aunque de manera complementaria con la OTAN. La Alianza se ocupa de la seguridad colectiva pero los europeos deben estar mejor equipados, formados y organizados para actuar de manera autónoma en el caso y el momento necesario. En cualquier caso, las dos grandes organizaciones supranacionales que actúan en el espectro geopolítico y de seguridad a nivel universal y regional, la Alianza Atlántica y la Unión Europea, requieren hacer frente de forma íntegra y complementaria a amenazas y posibles crisis comúnmente definidas –frente a otras que están aún por precisar– y que desestabilizarán el entorno internacional. En este ansiado nivel de ambición, que es la autonomía estratégica europea, la Unión debe ser capaz de dispensar la debida protección y un entorno seguro, tanto desde un plano *ad-intra* como *ad-extra*, y eso pasa por responder de forma común a problemas dispares (conflictos, terrorismo, amenazas híbridas, ciberseguridad, seguridad energética, delincuencia organizada, gestión de las fronteras exteriores, cambio climático, pandemias...).

3.1 Intereses y prioridades.

En respuesta a la “geopolitización” de las relaciones internacionales, la política exterior de la UE ha iniciado un giro “realista” en los últimos años. En su Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de 2016 reconoció la necesidad de un mayor pragmatismo en la acción exterior, basado en valores, pero no sólo en ellos y acuñó, como se ha indicado anteriormente, el concepto de autonomía estratégica europea para potenciar la actuación en colaboración con otros cuando fuera posible y en solitario si fuera necesario³¹. La EUGS es un programa de mínimos en materia de seguridad y defensa, y no fijó una definición clara y concreta de lo que debe entenderse por autonomía estratégica. Pero lo que sí estableció fue la “ambición” para alcanzarla, que se extiende a cuatro campos fundamentales: intereses comunes de los europeos; promoción de sus principios y valores; paz y seguridad dentro y fuera de la Unión; y, una industria de defensa europea. Estos cuatro campos coinciden con las tres dimensiones que debería abarcar cualquier autonomía estratégica, siguiendo el consenso existente entre analistas e investigadores³²: (a) política, con una lectura estratégica y diplomática, orientada a la promoción y defensa de los intereses comunes de nuestros ciudadanos, así como los principios y valores europeos; (b) operativa (civil y militar), de capacidades, para la defensa efectiva de la paz, o lo que es lo mismo, disuasión exitosa de cualquier tipo de conflicto, garantizándose la seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras; (c) económica-industrial, para la construcción de una industria de defensa europea independiente, sostenible, innovadora y competitiva, siendo esencial para una autonomía estratégica y una PCSD creíble³³.

Por tanto, la definición de autonomía estratégica sobre la que trabajar conlleva la consecución de propuestas sobre estas tres dimensiones de manera coordinada e independiente y debe incluir todo lo concerniente a las políticas de seguridad y asuntos exteriores, el fortalecimiento económico y tecnológico, el gobierno financiero, la diplomacia, la inteligencia

³¹ “Shared vision, common action: a stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy”, Junio 2016, en

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

³² Pontijas Calderón, José Luis: “El ejército europeo y la autonomía estratégica de la Unión Europea”, *Análisis Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 08/2019 (Marzo 2019), p. 9.

³³ “Shared vision, common action: a stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy”, Junio 2016, en

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

y el manejo de conflictos. Todos estos componentes son aspectos que ayudan a corregir las vulnerabilidades de Europa y que la preparan para conflictos tanto propios como en defensa del orden internacional basado en reglas, lo cual resulta vital para un contexto benigno.

La EUGS destaca una lista de intereses vitales de la UE y sus Estados miembros: la paz y seguridad de los ciudadanos y el territorio de la UE; la prosperidad que implica un mercado interior sólido y un sistema internacional abierto; democracia como valor fundamental a promover junto al respeto y promoción de los derechos humanos, libertades y estado de derecho; y un orden mundial basado en normas y en el multilateralismo. Al configurar los intereses y prioridades de la Estrategia se subraya la seguridad europea, la vecindad más próxima y el poder duro, dejando a un lado la exportación de la democracia³⁴. Aunque para proteger los valores y el modo de vida europeo, señala la EUGS, habrá que reforzar nuestra seguridad y defensa de acuerdo con los derechos humanos y el Estado de Derecho. Cada vez más, los ciudadanos demandan protección a Europa dentro y fuera de sus límites fronterizos, ya que la magnitud de estos retos es tal que ningún Estado miembro puede abordarlos con éxito por sí solo, puesto que es ante todo una responsabilidad común dado que la tradicional línea divisoria entre seguridad interna y externa está desdibujada. En efecto, “en un mundo cada vez más inestable y en el que las amenazas transfronterizas para nuestra seguridad van en aumento, ningún país puede arreglárselas solo”, según se explica en el comunicado emitido el 20 de febrero de 2019 por la Comisión Europea³⁵. Conscientes de esta situación, los Estados miembros vuelven a invertir en defensa, pero ¿lo hacen de forma unilateral o para construir esa cultura estratégica común tan necesaria?

En la Estrategia se identifican amenazas a la seguridad híbridas y territoriales, el terrorismo, el cambio climático, la volatilidad económica y la inseguridad energética, para las que se requiere una política clara y unificada. Junto a estas, la EUGS subraya cinco prioridades en la acción exterior: la seguridad de la propia UE; la estabilidad de los estados vecinos; cómo hacer frente a los conflictos y crisis; órdenes regionales de cooperación estables en todo el mundo; y una gobernanza mundial eficaz y más acorde con la realidad internacional.

Valorándose lo que resulta ser la EUGS en sus primeros compases, nos aproximamos a la reflexión de catedrático Marquina Barrio cuando manifiesta que “la nueva Estrategia resulta algo alambicada y bastante desordenada. Las amenazas y retos aparecen desperdigados aquí y allá, creando en ocasiones confusión. La Estrategia, de esta forma no es clara y [...], es algo caótica. [...], aunque se trate de un documento sobre Política Exterior y Seguridad, deja su centralidad a la exposición de los valores y principios que han de guiar la acción exterior de la UE. De todos modos, hay que subrayar que la nueva estrategia asume una concepción mucho más realista de las relaciones internacionales, afirmando más nítidamente la defensa de los intereses de la UE frente a la apuesta por la defensa de principios y valores que inspiraba la Estrategia 2003. Ahora la presentación de las amenazas se ciñe más a cómo pueden afectar a la UE y no tanto a cómo afectan a la gobernanza global”³⁶.

La anterior Alta Representante para la Política Exterior, Seguridad y Defensa, Federica Mogherini, reconoció que la Estrategia alimentaba la ambición de una autonomía estratégica

³⁴ Benedicto, Miguel Ángel: “Implicaciones de la estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE”, *Cuadernos de Estrategia*, nº 184. *Una estrategia global de la Unión Europea para tiempos difíciles*. Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016.

³⁵ Véase Comunicado de prensa “Presupuesto de la UE para el período 2021-2027: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional relativo al futuro Fondo Europeo de Defensa”, en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_es.htm

³⁶ Marquina Barrio, Antonio (ed.) (2017): *La Estrategia Global de la Unión Europea. Asomándose al precipicio*. Madrid, UNISCI, p. 7-8.

en la que el poder simbólico no basta y la UE para ser creíble debería incrementar el *hard power* en materia de seguridad y defensa para que en el futuro pueda gozar de dicha independencia.

En línea con el planteamiento anterior, se esbozó el 9 de mayo de 2019, en la reunión que los líderes europeos mantuvieron en Sibiu, la agenda estratégica 2019-2024, abordándose las oportunidades, prioridades y desafíos como mejor orientación para los próximos trabajos que la Unión acometerá. En opinión de la Comisión, las acciones futuras deben vertebrarse en torno a cinco dimensiones: protectora, competitiva, equitativa, sostenible, influyente. Y, en el marco de este último encuentro se aspiró a culminar la renovación del compromiso de una Unión que sea capaz de dar respuestas a las cuestiones que realmente importen a los ciudadanos. Veremos si se conquista esta voluntad en el nuevo ciclo institucional y de liderazgo político que recientemente se ha inaugurado en la UE tras las últimas elecciones al Parlamento europeo (2019). Y mientras tanto se mantienen las dudas sobre la viabilidad de la PESC y la capacidad de la EUGS para impulsar una verdadera autonomía estratégica, que sea creíble y que no despierte recelo entre los principales actores o socios internacionales.

La Comisión Europea actual presidida por Ursula Von Der Leyen refuerza la apuesta de Mogherini por el *hard power* al asumir el desafío de una Europa “geopolítica³⁷”, que tiene nuevos retos sobre la mesa como la pandemia del coronavirus o la presencia cada vez más asertiva de China en el mundo. La Europa geopolítica indica la necesidad de mayor poder militar y económico como se desprende de las palabras del Alto Representante para la Política Exterior, Seguridad y Defensa de la UE, Josep Borrell, que echa de menos que Europa use el lenguaje del poder y tenga una cultura estratégica³⁸.

3.2 Herramientas de actuación y su desarrollo.

Tras la aprobación de la EUGS, la UE desarrolló una serie de nuevas herramientas políticas e institucionales con el propósito de intensificar la cooperación en materia de seguridad y defensa europea. Para abordar las implicaciones de la autonomía estratégica en este ámbito de actuación de la Unión nos adherimos al enfoque institucionalista planteado por Smith (2004), que manifiesta como la política exterior y de seguridad común surgieron a través de “la institucionalización de hábitos y patrones de cooperación, consulta y construcción de consenso”. Esta institucionalización ha afectado no solo a los Estados miembros, que mantienen un diálogo permanente para concertar posturas y acuerdos antes de actuar unilateralmente, sino también al propio sistema institucional europeo y a los dirigentes, funcionarios y contratados laborales que trabajan para el mismo³⁹. La creación de políticas institucionales (el PSCD enmarcado dentro de la PESC) y sus instrumentos (PESCO, entre otros), pretenden crear un marco de construcción de dicha posición europea, otra cosa será que lo consigue dadas las premisas que guían ahora la hoja de ruta de la Unión.

El deterioro continuo del contexto estratégico y la creciente determinación política de los Estados miembros y de las instituciones de la UE para abordar unidos el reto de la seguridad y la defensa, ha dado lugar a que los Estados miembros dieran nuevos pasos para cooperar en

³⁷ Parlamento Europeo: “Opening Statement in the European Parliament Plenary Session. Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission”, *Estrasburgo*, 16 Julio 2019, en https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-4230_en.htm

³⁸ European Parliament “Audiencia con el candidato a Alto Representante, Josep Borrell”, 7 de octubre 2019, en <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190926IPR62260/audiencia-con-el-candidato-a-alto-representante-josep-borrell>

³⁹ Benedicto Solsona, Miguel Ángel y Molina García, María José: “Frente a los desafíos actuales de la geopolítica global, ¿cómo se articula la autonomía estratégica de la Unión Europea en el marco de su política exterior y de seguridad?”, *Relaciones Internacionales*, nº 44, 29 Junio 2020, pp. 11-28, en https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/relacionesinternacionales2020_44_001/12319

seguridad y defensa europea⁴⁰. Tras la cumbre de Bratislava⁴¹ y después en el Consejo Europeo, donde Mogherini, presentó en noviembre de 2016 un plan de aplicación⁴² centrado en la seguridad y la defensa, se desarrollaron nuevas herramientas con el fin de elevar el nivel de ambición de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea.

La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, en sus siglas en inglés), que ya se incluyó en el Tratado de Lisboa, se puso en marcha en diciembre de 2017. De manera complementaria y como repuesta al excesivo número de miembros de la PESCO, nueve ministros de Defensa europeos firmaron una Carta de Intención para el desarrollo de una Iniciativa de Intervención Europea (EI2) en junio de 2018.

En 2017, también se ha puesto en marcha un Centro de Mando para las misiones militares de entrenamiento de la UE. Un año más tarde, la UE reforzó su capacidad de actuación con un Pacto sobre la Vertiente Civil⁴³ de la PCSD, para el despliegue de 200 efectivos en misiones civiles y de gestión de crisis en un plazo de 30 días en cualquier zona de operaciones. Asimismo, la Comisión Europea impulsó medidas como la creación del Fondo Europeo de Defensa⁴⁴ y, posteriormente el ejecutivo Von der Leyen, estableció una Dirección General del Espacio e Industria de Defensa; que introducen cambios innovadores en un área política fragmentada y compleja como la defensa, donde el intergubernamentalismo sigue siendo dominante.

Las medidas se articularon en torno a tres prioridades derivadas de la EUGS: solventar crisis y conflictos externos, aumentar las capacidades de los socios y proteger a la UE y a sus ciudadanos.

Consideramos que, en un momento como este de gran incertidumbre mundial, se necesita mantener los niveles de gasto en defensa y evitar recortes en detrimento de nuestra seguridad colectiva. Por encima de todo, los Estados miembros deben gastar juntos, a través de la contratación común y para suplir carencias de capacidad determinadas de común acuerdo. Al respecto, coincidimos con García Cantalapiedra cuando afirma que “la PCSD, la PESCO, el concepto de Autonomía Estratégica y las iniciativas industriales para la defensa deberán transformarse para ser parte de un todo estratégico y no solo destinadas a la actuación limitada y periférica para las que estaban pensadas”⁴⁵.

Cooperación Estructurada Permanente

A través de la Cooperación Estructurada Permanente los Estados miembros que lo deseen podrán desarrollar conjuntamente y de manera vinculante capacidades de defensa, invertir en proyectos compartidos o crear formaciones multinacionales.

En los dos últimos años, los veinticinco Estados miembros participantes (todos excepto Malta, Dinamarca y Reino Unido) han acometido cuarenta y siete proyectos que van desde la formación al desarrollo de capacidades marítimas, aéreas y espaciales; de los cuales doce ya

⁴⁰ European External Action Service (2019): “European Unión Global Strategy. Three Years on, looking forward”, en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_2019.pdf

⁴¹ Bratislava Declaration and Roadmap, 16 Septiembre 2016, en <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16/bratislava-declaration-and-roadmap/>.

⁴² Véase Plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa – Factsheet. Documento disponible en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40839/plan-de-aplicaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-de-la-seguridad-y-la-defensa-factsheet_es.

⁴³ Consejo Europeo: “Council Conclusions on strengthening civilian CSDP” - Council Conclusions (28 Mayo 2018), en <https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf>

⁴⁴ Véase el comunicado de prensa de la Comisión Europea, Plan de Acción Europeo de Defensa: hacia un Fondo Europeo de Defensa, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_es.htm.

⁴⁵ García Cantalapiedra, David: “Europa, Occidente y el fin del orden internacional liberal multilateral”, Documento Marco Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 10, 16 Octubre 2020, p. 3.

han obtenido resultados concretos o han alcanzado su capacidad operativa inicial⁴⁶. Además, algunos Estados ya han recibido financiación a través del Fondo Europeo de Defensa. Esa coordinación con el FED y la revisión anual coordinada de la defensa aprovecha mejor los recursos para desarrollar las capacidades.

La PESCO es una herramienta que puede marcar la pauta a la hora de aumentar las inversiones en defensa, mejorar el desarrollo conjunto de capacidades y acrecentar la disponibilidad de fuerzas desplegadas e interoperables, de conformidad con el Protocolo (n.º 10) del TUE. Dichas fuerzas pueden ser utilizadas por los Estados miembros participantes en el marco de la UE para necesidades nacionales, así como en otros contextos, como las Naciones Unidas y la OTAN. Habrá que esperar a la segunda fase inicial entre 2021 y 2025 para ver resultados más concretos y ver su capacidad operativa.

Por otra parte, los jefes de Estado y de gobierno reconocieron que un tercer Estado podría aportar valor añadido a los proyectos de la PESCO y de la PCSD, sin perjuicio del respeto al principio de autonomía decisoria de la UE y de sus Estados miembros. Esta sería una de las puertas a través de las que podría entrar Reino Unido en la defensa europea tras el Brexit.

Para el Consejo Europeo, la PESCO contribuirá al cumplimiento del nivel de ambición de la UE en el ámbito de la seguridad y la defensa, con el objetivo de mejorar las capacidades de defensa de los Estados miembros participantes y ponerlas a disposición de las misiones y operaciones de la PCSD con carácter de urgencia. Los 27 deberán respetar el aumento de los presupuestos en defensa y mejorar la disponibilidad, capacidad de preparación e interoperabilidad de las formaciones desplegadas; en particular explorando la posibilidad de una planificación, formación y ejercicios estratégicos comunes de las fuerzas armadas de los Estados miembros. Según los 27⁴⁷, se partirá de los instrumentos militares existentes de la UE, como por ejemplo los grupos de combate de la UE, además de otras estructuras multinacionales. Los jefes de Estado y de gobierno apuestan por reforzar la eficacia operativa de la Unión con contribuciones sustanciales a las fuerzas y medios necesarios para las misiones y operaciones militares y fortalecer el Cuartel General de Bruselas para planificar, dirigir misiones y operaciones de la PCSD.

Para el Consejo Europeo, los avances realizados en el cumplimiento de los compromisos operativos y respecto al enfoque colaborativo europeo, “no han sido suficientes y es necesario que los Estados miembros participantes intensifiquen sus esfuerzos para cumplir todos los compromisos más vinculantes con vistas a las misiones más exigentes y contribuir al cumplimiento del nivel de ambición de la UE⁴⁸”.

Iniciativa Europea de Intervención

El excesivo número de países en la PESCO, llevó a Macron a poner en marcha meses después, en septiembre de 2017, la Iniciativa Europea de Intervención (EI2)⁴⁹ cuyo objetivo es dar una respuesta rápida y eficiente a crisis que puedan amenazar la seguridad europea tanto fuera como dentro del territorio europeo. Diez países europeos⁵⁰, al margen del Consejo Europeo, firmaron una carta de intenciones en Luxemburgo en junio de 2018. Son Estados que han demostrado su voluntad política y sus capacidades militares para asumir su compromiso en operaciones militares entre los que se encuentran Dinamarca (que no está en la PCSD) o Reino Unido.

⁴⁶ Conclusiones del Consejo sobre la revisión estratégica de la Cooperación Estructurada Permanente de 2020, Bruselas, 20 Noviembre 2020.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Al respecto véase “Iniciativa de Intervención Europea”, en <https://www.defense.gouv.fr/english/dgris/international-action/ei2/ei2>

⁵⁰ Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y Finlandia.

Durante la segunda reunión de la coalición en Holanda se dio la bienvenida a Noruega y Suecia. Italia también ha mostrado interés en pertenecer a la IE2⁵¹.

Los Estados firmantes podrían intervenir de manera rápida y efectiva cuando surja una crisis en cualquier parte del mundo bajo el paraguas de la UE, la OTAN, ONU o de coaliciones *ad hoc*. La idea es desarrollar la capacidad de desplegar rápidamente operaciones militares conjuntas en un país fronterizo, evacuaciones de civiles o ayuda en casos de desastre con el objetivo final de establecer una “cultura estratégica compartida” que permita a los Estados miembros participantes actuar juntos.

La IE2 es un foro flexible y no vinculante en el que todos los participantes son iguales y no existe ningún compromiso importante en términos de personal, nuevas instituciones o representa una carga económica importante, sino la disposición de “comprometer sus capacidades y fuerzas militares cuando y donde sea necesario para proteger los intereses de seguridad europeos”. El coste político de la participación de los diferentes Estados en la Iniciativa de Intervención Europea es mínimo, ya que la participación en los compromisos militares que se asuman siempre estará sujeta a las decisiones nacionales de los Estados miembros⁵².

En la medida que se logre una cultura estratégica de los países partes de la Iniciativa de Intervención Europea, que les permita actuar con más autonomía y al margen de la OTAN podría socavar el papel del ente trasatlántico. La Iniciativa de Intervención Europea no es igualmente bien recibida por países como los del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia) que mantienen acuerdos bilaterales con Estados Unidos para su seguridad. Para Alemania, la IE2 es un complemento adicional a la seguridad europea y debe tener relación directa con la PESCO y la OTAN. La IE2 corre el riesgo de duplicar la PESCO y podría tensar la relación franco-alemana⁵³.

Pese a su corta vida la IE2 ya ha permitido intervenir en las Bahamas para ayudar a las víctimas del huracán Dorian y se espera según la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, poder realizar operaciones de evacuación de nacionales o incluso operaciones de alta intensidad. A medida que la iniciativa se desarrolle, está previsto que tenga una magra secretaría permanente basada en una red de oficiales de enlace militar, con París marcando el ritmo del proyecto.

Revisión anual coordinada de la Defensa

La EUGS pedía la "sincronización gradual y adaptación mutua de los ciclos nacionales de planificación de la defensa y las prácticas de desarrollo de capacidades" para mejorar la convergencia estratégica entre los Estados y facilitar y promover la cooperación en materia de defensa entre ellos. El 18 de mayo de 2017, el Consejo aprobó la Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD) y la puso en marcha.

La CARD es una revisión cíclica de la defensa europea basada en un diálogo permanente con los Estados miembros participantes y las instituciones de la UE. Al comienzo del proceso, la CARD y la Agencia Europea de Defensa (AED), en coordinación con el Servicio Europeo

⁵¹ Brzozowski, Alexandra: “Macron’s coalition of European militaries grows in force”, *Euractiv.com*. 24 de septiembre de 2019, en <https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/macrons-coalition-of-european-militaries-grows-in-force/>

⁵² Suárez Cordero, Ángel Gustavo: “Iniciativa de Intervención Europea ¿Un nuevo Ejército europeo para socavar la Organización del Tratado del Atlántico Norte?”, *Revista Política Internacional*, nº 3, julio-septiembre de 2019.

⁵³ Moya, Luis Enrique: “La Iniciativa Europea de Intervención, la Cooperación Permanente Estructurada e ingeniería institucional francesa”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 79/2019, 16 Septiembre 2019, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEE079_2019LUIMOY_UEDef.pdf

de Acción Exterior, recopila la información puesta a disposición por los Estados miembros para revisar su contribución a la defensa europea.

La Revisión proporciona a los Estados una visión global del panorama europeo de la defensa, incluidos los aspectos de capacidad, investigación e industriales. Asimismo, ofrece a los 27 una herramienta para aumentar la consistencia entre sus planes nacionales de defensa desde una perspectiva europea y para participar de forma más sistemática y estructurada en la cooperación en materia de defensa.

El objetivo de la CARD es mejorar la coherencia de la defensa europea y puede dar lugar a nuevos proyectos de cooperación puestos en marcha por los Estados miembros en varios formatos: en el marco de PESCO, de la AED o en otros marcos bilaterales o multinacionales. Algunas de ellas pueden ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Defensa (FED) y todas las oportunidades de colaboración están vinculadas a las Prioridades de Desarrollo de Capacidades de la UE de 2018. Los Estados miembros decidirán en qué proyectos pueden avanzar y en qué formato, en caso de que decidan desarrollar la cooperación. La CARD identificó 55 oportunidades de colaboración en el desarrollo de capacidades en todos los ámbitos operativos y 56 oportunidades relacionadas para la cooperación en materia de Investigación y Desarrollo.

La CARD recomienda concentrar los esfuerzos de desarrollo en las capacidades de próxima generación y confirma la fragmentación de la defensa con una alta diversidad de equipos y diferentes niveles de modernización e interoperabilidad. La coherencia de la defensa de la UE requiere esfuerzos durante un largo período en tres ámbitos principales: el gasto, la planificación y la cooperación en materia de defensa.

Los resultados de la primera CARD no son muy alentadores pues revelan que “el enfoque sigue siendo principalmente nacional” y que para alcanzar la autonomía estratégica es necesario un enfoque más coordinado a nivel de la UE para “reducir las dependencias, dominar tecnologías críticas y proteger las actividades estratégicas europeas⁵⁴”.

Fortalecer la gestión civil de crisis

Más de 2.000 efectivos de la UE participan en misiones civiles de gestión de crisis que tienen por objetivo reforzar la policía, el Estado de Derecho y la administración civil en entornos frágiles y de conflicto con el fin de estabilizar la zona. Las once misiones civiles de la PCSD de la Unión Europea son cruciales para la política exterior de la UE y la respuesta a la gestión de crisis, ya que ayudan a los países socios a abordar los desafíos de seguridad, incluido el crimen organizado, el terrorismo y las amenazas híbridas.

Como es necesario poder desplegarlas con rapidez, en 2018 los Estados miembros acordaron un Pacto Civil⁵⁵ para hacer que las Misiones civiles sean más efectivas y flexibles. De este modo, se puede desplegar una nueva misión de hasta doscientos efectivos en cualquier zona de operaciones en un plazo de treinta días a partir de una decisión del Consejo.⁵⁶ En la segunda Conferencia de Revisión Anual del Pacto Civil⁵⁷ los Estados miembros de UE y sus instituciones destacaron el progreso en su implementación y se acordaron pasos adicionales

⁵⁴ Results of first Coordinated Annual Review on Defence. Brussels. 20 November 2020, en <https://eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/factsheet-results-of-first-card>

⁵⁵ Consejo Europeo: “Council Conclusions on strengthening civilian CSDP” - Council Conclusions (28 Mayo 2018), en <https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf>

⁵⁶ Consejo Europeo: “Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a la adopción de un Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD”, 19 Noviembre 2018, en <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14305-2018-INIT/es/pdf>

⁵⁷ EU Civilian Crisis Management: Significant results in strengthening civilian Common Security and Defence Policy (CSDP). Brussels, 23/11/2020, en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89155/eu-civilian-crisis-management-significant-results-strengthening-civilian-common-security-and_en

para hacer que la red de misiones civiles de la UE sea más capaz y efectiva. Aun así, como recordó el Servicio de Acción Exterior⁵⁸ los compromisos adquiridos por los Estados miembros no se implementarán hasta 2023 y para ellos se ha establecido un Centro Europeo de Excelencia para la Gestión Civil de Crisis.

Cuartel Militar Europeo

En junio de 2017 se creó el Cuartel Militar Europeo, conocido como "Capacidad de Planificación y Conducción Militar" (MPCC, por sus siglas en inglés), para planificar y conducir misiones de entrenamiento. El MPCC asumió el mando de todas las misiones militares no ejecutivas (tres misiones de formación en la República Centroafricana, Mali y Somalia), de forma que pudieran planificarse y llevarse a cabo de manera coordinada y coherente. A fin de reforzar las sinergias con la planificación y la realización de las misiones civiles, el Consejo también decidió formar una Célula Conjunta de Coordinación del Apoyo de expertos civiles y militares para compartir sus conocimientos especializados y apoyar la cooperación práctica entre los ámbitos civil y militar.

El Consejo Europeo⁵⁹ dio luz verde en 2018 a que el Cuartel Militar Europeo pasara a ocuparse también de las misiones de combate y a finales de 2020 se quiere que el MPCC asuma una operación ejecutiva limitada al tamaño de un grupo de combate europeo (unos 2.500 efectivos).

Promover asociaciones en el ámbito de la PCSD

La cooperación con terceros países u organizaciones que comparten los valores de la UE puede contribuir a aumentar la eficacia y la repercusión de las operaciones y misiones de la PCSD. Desde la UE se impulsa la cooperación con las Naciones Unidas, la Unión Africana y la OSCE, pero sin duda la más intensa es con la OTAN. La cooperación entre ambas organizaciones desde 2003, tras la firma de los Acuerdos de Berlín Plus, permiten a la UE hacer uso de los medios y de las capacidades de la OTAN para las operaciones de gestión de crisis dirigidas desde la Unión; pero es mucho más intensa desde la Cumbre de Varsovia de 2016, cuando se adoptaron una serie de medidas de disuasión y defensa, para el restablecimiento de la seguridad en Europa oriental⁶⁰ tras la anexión rusa de Crimea y la guerra en Ucrania. Actualmente ambas organizaciones aplican en conjunto 74 medidas concretas. En 2018 acordaron una nueva declaración conjunta,⁶¹ que constituye una visión compartida sobre el modo en que actuarán frente a las amenazas para la seguridad común. Estas decisiones parecen contradictorias con el fin de la autonomía estratégica que persigue Europa en la EUGS, pero en estos momentos no es viable la defensa territorial de la UE sin la OTAN.

Fondo Europeo de Defensa

La defensa europea es poco eficiente debido a la fragmentación del mercado europeo, la duplicidad de capacidades militares, la insuficiente colaboración industrial y la ausencia de interoperabilidad. Con el fin de solventar esos problemas, la Comisión Europea puso en marcha

⁵⁸ *Ibíd.*

⁵⁹ Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia Global de la UE - Conclusiones del Consejo (19 Noviembre 2018), en <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf>

⁶⁰ Joint Declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization. Documento disponible en <https://nato.usmission.gov/joint-declaration-nato-european-council-european-commission/>.

⁶¹ Joint declaration on EU-NATO cooperation, 10 Julio 2018. Documento disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf.

el Plan de Acción Europeo de Defensa⁶² para apoyar la competitividad y la innovación de la industria de defensa y el desarrollo de una sólida base tecnológica e industrial, y creó el Fondo Europeo de Defensa (FED) que se inició tras el Consejo Europeo de junio de 2017.

El FED supone la incorporación de la Comisión Europea a la Defensa y contiene diversos mecanismos distintos. El primero ofrecerá financiación directa para la investigación en productos y tecnologías de defensa innovadores. Se espera que comience en 2020, a través de un programa específico de la UE en el marco del próximo marco financiero plurianual, que podría cambiar sus prioridades tras la crisis del coronavirus. El presupuesto de investigación estimado era de 13.000 millones entre 2021 y 2027, sin embargo, la crisis del coronavirus ha puesto en liza otras prioridades en el presupuesto europeo plurianual lo que conlleva una reducción de la financiación del fondo a la mitad. En segundo lugar, se apoyará el desarrollo conjunto de capacidades de defensa. y aceptará solo proyectos que impliquen al menos tres empresas de al menos dos Estados miembros. Por último, se incluyen varios mecanismos financieros para facilitar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas⁶³.

A través del FED⁶⁴, la Comisión Europea quiere incentivar a los Estados miembros a gastar más en investigación y desarrollo de capacidad de defensa, colocaría a la UE entre los principales inversores en investigación y tecnología de defensa en Europa e idealmente alentaría un mayor gasto por parte de los Estados miembros, especialmente si lo utilizan para obtener cofinanciación para algunos de los proyectos planificados a través de la PESCO, bajo la cual pueden trabajar en grupos más pequeños en proyectos de capacidad más ambiciosos. Para Csernatonì⁶⁵ “simboliza un desarrollo sin precedentes de la gobernanza de la UE a nivel supranacional: hace realidad la cooperación industrial de defensa bajo el presupuesto de la UE. Gastar dinero de la UE (es decir, el dinero de los contribuyentes) en capacidades de defensa y su desarrollo ya no es tabú.”

El Alto Representante también propuso un Fondo para la Paz Europea, fuera del presupuesto de la UE, de 10.500 millones de euros, para aumentar la efectividad de las misiones militares de la UE y contribuir a las operaciones de paz. La aportación financiera se ha visto reducida a la mitad en el nuevo marco presupuestario debido a la crisis del coronavirus.

Los instrumentos desarrollados en este epígrafe son la semilla de la autonomía estratégica que tiene un largo camino por recorrer con no pocos obstáculos. Los avances en la PESCO no han sido suficientes, falta priorizar entre los 27 proyectos en curso y la inversión de algunos Estados ha sido modesta y sería necesario revisar mejor los objetivos y la contribución efectiva de los países a los proyectos de PESCO antes del lanzamiento de su segunda fase (2021-2025)⁶⁶; los resultados de la CARD revelan que el enfoque sigue siendo nacional; y una defensa como la actual dependiente de la tecnología requiere altas inversiones a largo plazo a las que la crisis del Covid-19 no parece beneficiar por el recorte presupuestario en defensa no solo europeo sino también nacional en favor de otras partidas. Si Alemania con su potencial económico, no ha sido capaz de llegar a invertir el 2% de su PIB en defensa, tras el

⁶² Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción Europeo de la Defensa. Bruselas, 30.11.2016 COM (2016) 950 final. Documento disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=BG>.

⁶³ The Military Balance (2018) “The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics”. *International Institute for Strategic Studies*, 14 de febrero, pp. 65-164.

⁶⁴ Besch, Sophia: “The European Commission in EU Defense Industrial Policy”, *Carnegie Europe*, 22 Octubre 2019, en <https://carnegieeurope.eu/2019/10/22/european-commission-in-eu-defense-industrial-policy-pub-80102>.

⁶⁵ Csernatonì, Raluca: “The Democratic Challenge of EU Defense Policy”. *Carnegie Europe*, 21 de noviembre de 2019, en <https://carnegieeurope.eu/strategieurope/80384>

⁶⁶ Sabatino, Ester y Marrone, Alessandro: “Europe of Defense in the New World (Dis)Order: Choices for Italy”, *Istituto Affari Internazionali*, 20 November 2020.

coronavirus es difícil que se lo vuelva a plantear. El caso de otros países es chocante con el europeísmo que defienden.

4. Autonomía estratégica europea: ¿realidad o ficción?

Para que la UE afronte los retos geopolíticos citados en este artículo necesitaría alcanzar autonomía estratégica en sentido amplio: económica, digital, industrial, ecológica y de seguridad y defensa. Para el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, “la independencia estratégica de Europa es nuestro nuevo proyecto común para este siglo”⁶⁷ y lo definió como un objetivo vital e integral para los diversos ámbitos en los que se debe intervenir. Y según el Alto Representante es “una forma de formular nuestras elecciones: debemos ser capaces de defender nuestros intereses; hacerlo nosotros mismos si fuera necesario”⁶⁸. Cuando los dirigentes europeos hablan de actuar de manera más autónoma, no se refieren solo a instrumentos de política exterior o a la seguridad y defensa sino también a la estrategia industrial que permitirá gestionar riesgos relativos a las cadenas de suministros, a inversiones estratégicas, a la fortaleza del mercado interior o al control de las tecnologías futuras. Sirva como referencia de esta voluntad el acuerdo sobre un presupuesto general de 1,824 billones de euros para 2021-2027, alcanzado por los dirigentes europeos el 21 de julio de 2020. Este conjunto de medidas, que reúne el marco financiero plurianual (MFP) y medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento “*Next Generation EU*”, ¿contribuirá a la reconstrucción de la UE después de la pandemia y apoyará la inversión en los ámbitos estratégicos referidos anteriormente? En todo caso, es una obviedad que no termina de consolidarse una autonomía estratégica europea que haga frente de forma eficiente a la gestión de crisis, y lo hasta ahora visto en la narrativa de los apartados previos de este análisis y que es objeto de nuestra evaluación es un inicio bastante elemental para lo que requiere el complejo, crispado y desordenado contexto internacional.

4.1 ¿Existe una cultura estratégica común?

Cuando se habla de autonomía estratégica hay que preguntarse qué tareas militares y en qué partes del mundo puede Europa llevarlas a cabo sin los Estados Unidos. En la Estrategia Global se citan 4 tareas: proteger el estilo de vida europeo, contribuir a la resiliencia de los Estados y sociedades, ayudar a mantener el acceso sostenible a los bienes comunes mundiales y complementar el mantenimiento de la paz de la ONU.

El problema es que cada Estado miembro de la UE tiene un concepto de autonomía diferente debido a la tensión latente que hay desde los años 50 entre atlantistas y europeístas. Para los países que estuvieron tras el Telón de Acero la autonomía estratégica está conectada a la OTAN; otros, como Francia, creen que está en la independencia de la relación transatlántica. Al respecto, desde la Unión se debe asumir que la OTAN cambia su visión o posicionamiento en función de las prioridades o intereses nacionales de Estados Unidos y, conforme a ello, ser más reactivos desde el punto de vista de la gestión política e institucional en el ámbito de la seguridad y defensa. Es por ello que interesa preguntarse si la OTAN auxiliaría en aquellas crisis en la periferia europea si solamente afecta a intereses fundamentales de seguridad europeos.

⁶⁷ Recovery Plan: powering Europe's strategic autonomy - Speech by President Charles Michel at the Brussels Economic Forum, 8 September 2020, en

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/08/recovery-plan-powering-europe-s-strategic-autonomy-speech-by-president-charles-michel-at-the-brussels-economic-forum/>

⁶⁸ Borrell, Josep: “La pandemia debería aumentar nuestras ganas de ser más autónomos”, en Una ventana al mundo, 4 de julio de 2020, en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82985/la-pandemia-deber%C3%ADa-aumentar-nuestras-ganas-de-ser-m%C3%A1s-aut%C3%B3nomos_es

Francia o Italia consideran a la autonomía estratégica como un objetivo de su política exterior o de defensa; otros no le conceden importancia e incluso se muestran en contra. Suecia, debido a su neutralidad o a la posibilidad de alejar a la UE de los EE.UU. no es partidaria de apoyar ese concepto; al igual que Dinamarca o Luxemburgo. En Holanda preocupa que el objetivo final de la autonomía sea crear un Ejército europeo, lo que también le aleja del concepto. Alemania, que tras las declaraciones de Trump en las Cumbres de G7 y la OTAN⁶⁹, parecía partidaria de la autonomía estratégica, pero los resultados de las elecciones americanas que favorecen a Joe Biden y las últimas declaraciones de la ministra de Defensa alemana⁷⁰, parecen buscar de nuevo un refuerzo de la relación transatlántica.

Las críticas de Estados Unidos a la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) y al Fondo Europeo de Defensa (FED) preocupan a los Estados de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Hungría), a Suecia y, en su momento, al Reino Unido. Sin embargo, estos países europeos consideran que la Defensa Europea sería compatible con los compromisos de la OTAN, si evita duplicar o desvincular las actividades entre la UE y la Alianza Atlántica⁷¹.

La EUGS no define la autonomía estratégica para que todos Estados encuentren su acomodo en ella. Cuando la UE habla de autonomía estratégica no está pensando en un ejército europeo debido a las diferentes culturas estratégicas de los Estados miembros con distintas percepciones de las amenazas y diversas reglas de participación y uso de la fuerza militar⁷². La cultura estratégica, siguiendo a Martinsen, se puede definir como “las ideas, expectativas y patrones de comportamiento que se comparten entre los actores involucrados en los procesos que rodean las políticas europeas de seguridad y defensa”⁷³, como base para enfrentar juntos las amenazas y retos que emergen en el contexto internacional y regional. En el caso de la UE, hay países más intervencionistas como Francia y los hay menos proclives al uso de la fuerza como Alemania⁷⁴. Otros, como Dinamarca ven con preocupación el debate del ejército europeo, pues Copenhague ejerció una cláusula *opting out* en los años 90 para no participar en la cooperación de defensa europea. Para que la política exterior de seguridad y defensa, vaya más allá, según el profesor Meyer “requerirá de una base de intereses, valores y prioridades compartidos, percepciones de amenaza y medios legítimos para el uso de la fuerza militar, así como un acuerdo sobre el papel de Europa en el mundo”.⁷⁵ Si el desacuerdo o la divergencia en estos temas persiste, “la cooperación en estas áreas políticas es poco probable que se desarrolle y consolide”.⁷⁶

La UE lleva trabajando en el desarrollo de una cultura estratégica desde la creación de la PESD en 1999, tras el fracaso en los Balcanes y con la posterior división europea en la guerra

⁶⁹ “Merkel alerta que ya no pueden depender de los EEUU de Trump y el Reino Unido”, *El Periódico*, 28 Mayo 2017, en <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170528/merkel-dice-que-no-se-puede-contar-con-los-eeuu-de-trump-606755>

⁷⁰ “Trans-Atlantic ties paramount to European security: German Defense Minister”, en <https://www.dw.com/en/trans-atlantic-ties-paramount-to-european-security-german-defense-minister/a-55478769>

⁷¹ Franke, Ulrike & Varma, Tara: “Independence play: Europe’s pursuit of strategic autonomy”, ECFR, 18 Julio 2019.

⁷² Benedicto Solsona, Miguel Angel: “Cuatro años de la Estrategia Global de la UE: hacia la autonomía estratégica pero lejos de un Ejército Europeo”. *RRII*, 20 Julio 2020, en <https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/9459>

⁷³ Martinsen, Per M.: “The European Security and Defence Strategy: a Strategic Culture in the Making”, ECPR Conference, Marburg 18-21 de Septiembre de 2003.

⁷⁴ Franke, Ulrike & Varma Tara, *op.cit.*

⁷⁵ Meyer, Christoph (2007): *The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security and Defence in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

⁷⁶ Krotz, Ulrich and Maher, Richard: “International Relations theory and the rise of European foreign and security policy”. *World Politics*, vol. 63, nº 3 (July 2011), pp. 548-579, en <https://www.jstor.org/stable/23018780>

de Irak que dio lugar a la Estrategia de Seguridad de 2003, y en la que se hace un llamamiento al fomento de esa cultura estratégica europea. El trabajo conjunto de funcionarios y militares en la PCSD y el despliegue de numerosas misiones civiles y militares son la semilla de esa cultura estratégica común que todavía está por llegar.

La brecha de capacidades entre los Estados con mayores recursos como Reino Unido o Francia y los Estados pequeños con fuertes limitaciones económicas, crea divisiones sobre la planificación de misiones más exigentes e incluso en el pensamiento estratégico que puede ser más amplio o estrecho. Los enfoques estratégicos también son diferentes dependiendo de la situación geográfica y del pasado histórico de cada socio, por ejemplo, a la hora de afrontar la arquitectura de defensa europea con Rusia. Mientras, la Francia parece abogar por una cooperación por Moscú, los países del Este y Centro de Europa prefieren las sanciones. En cambio, en los Balcanes Occidentales si se observa un número elevado y una cultura estratégica común.

La EUGS de Mogherini y su desarrollo, así como la implementación de la Cooperación Estructurada Permanente y del Fondo Europeo de Defensa, han dado lugar a instrumentos nuevos de cooperación institucional que fomentan esa cultura estratégica común que aún está por llegar y que sigue siendo complementaria de la OTAN. Los objetivos descritos en la Estrategia Mogherini para acercarse a la autonomía estratégica requieren un incremento del presupuesto para seguridad y defensa, mayores capacidades y cooperación, una estructura militar más unida, una sólida industria europea de defensa y voluntad política por parte de los Estados miembros.

Aunque las encuestas europeas muestran una ciudadanía partidaria de una política común de defensa y seguridad e incluso más de la mitad en favor de un Ejército Europeo⁷⁷; queda camino por recorrer para que los intereses de los Estados miembros converjan en una cultura estratégica común.

El aumento de las tensiones internacionales y los conflictos en la vecindad de Europa provocan que con urgencia se asuma como propia la seguridad colectiva, con medios convincentes. Cuatro importantes Estados miembros (Alemania, España, Francia e Italia) están respaldando que la seguridad y la defensa constituyan una prioridad de primer orden para la Unión. Desde el comienzo del mandato de la nueva Comisión (2019), la PCSD está siendo un aspecto central de la política exterior de la UE y, aunque queda un largo camino por recorrer, ahora existe una tendencia cada vez mayor a reforzar la capacidad colectiva de acción europea, según manifiesta el Alto Representante de la Unión. Este nuevo escenario señalaría el comienzo de una dinámica que dará lugar a una revolución en los asuntos estratégicos teniendo entre otros focos, la seguridad y la defensa común (y mundial).

Las recientes declaraciones institucionales hacen ver que, al impulso de los avances realizados en este ámbito durante los últimos años, se está empezando a trabajar en un futuro “rumbo estratégico” (*Strategic compass*)⁷⁸. En todo caso, lo que necesitamos en primer lugar en Europa es una cultura estratégica común, esto es, una forma común de ver el mundo y de definir las amenazas y los retos como base para afrontarlos juntos. El “rumbo estratégico” debería ayudar a lograrlo. Para poner en marcha este proceso, según la perspectiva del Alto Representante, Josep Borrell, se presentará a los Estados miembros, antes de finales de 2020, un análisis de las amenazas basado en información de inteligencia. Sin embargo, frente a este “rumbo estratégico” se tiene que afrontar ciertos escollos que están ralentizando la puesta

⁷⁷ Según el Eurobarómetro Especial (2017), el 75% de los europeos apoya una política común de defensa y seguridad, y un 55% está a favor de la creación de un ejército de la UE.

⁷⁸ Esta tendencia se extrae de las Conclusiones del Consejo sobre Seguridad y Defensa, aprobadas el 17 de junio de 2020, 8910/20. Véase texto completo en <https://www.consilium.europa.eu/media/39786/st10048-en19.pdf>

en marcha de este enfoque. Nos referimos a la falta de una cultura estratégica común, la aplicación de la regla de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones y el derecho de veto, la insuficiente voluntad política por parte de los Estados miembros de prosperar conjuntamente o, a veces, la ausencia de un marco jurídico apropiado para el ámbito de la PESC. Además, otro de los obstáculos más molestos para lograr la ansiada autonomía estratégica es el coordinar una política común de defensa coherente. La heterogeneidad de posiciones políticas en los mecanismos de decisión de la Unión siempre fue un hándicap para la adopción de políticas, y esta disparidad se magnifica cuando se quiere adoptar una estrategia global. No obstante, estamos presenciando una clara voluntad de cimentar una posición comunitaria de defensa que permita a la UE desempeñar un papel geopolítico con más fuerza. En ese sentido, compartimos el pronunciamiento de Josep Borrell cuando afirma que “la principal respuesta a largo plazo consiste en la creación de una cultura estratégica común: cuantos más europeos estén de acuerdo sobre cómo ven el mundo y sus problemas, más estarán de acuerdo en cómo resolverlos [...] Pero todo esto es un proceso a largo plazo. Mientras tanto, debemos ser capaces de tomar decisiones colectivas sobre cuestiones difíciles en tiempo real”⁷⁹.

4.2 División en Europa tras la victoria de Joe Biden

Con el Brexit ya consumado y con Donald Trump fuera de la presidencia de los EE.UU., el federador interno y externo de la defensa europea dejarían de tener efecto. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca divide a la UE en cuanto a la autonomía estratégica en seguridad y defensa. La tensión entre el atlantismo y el europeísmo ha vuelto con fuerza. La taxatividad de la ministra de Defensa alemana en su columna en *Político* no deja lugar a dudas de que lado está Berlín: “las ilusiones de la autonomía estratégica europea deben llegar a su fin: los europeos no podrán reemplazar el papel crucial de Estados Unidos como proveedor de seguridad”⁸⁰. Para Anegrette Kramp-Karrenbauer, “Europa sigue dependiendo de la protección militar estadounidense, tanto nuclear como convencional, pero Estados Unidos no podrá llevar la bandera de los valores occidentales por sí solo”⁸¹. La respuesta desde Francia no se hizo esperar: “Estoy en total desacuerdo con el artículo de opinión de la ministra de Defensa alemana”⁸², afirmó Macron desde París. El presidente francés sigue defendiendo, casi en solitario, la autonomía estratégica de la UE: “hemos construido la Europa de la defensa” y “estamos avanzando en el campo de la autonomía tecnológica y estratégica. Estados Unidos sólo nos respetará como aliados si somos soberanos con nuestra propia defensa”⁸³. Otros países como España, los Bálticos o Polonia se han posicionado en la línea de mejorar relaciones con la OTAN.

Sin embargo, el problema fundamental es que Estados Unidos tiene otras prioridades que ahora mismo no están en la vecindad europea sino en el eje del Indo-Pacífico. Esto obliga a la UE a desarrollar su autonomía estratégica para poder disuadir o gestionar crisis en su vecindario con operaciones militares y, si fuera necesario, el apoyo de EE.UU. en aquellas capacidades que la brecha tecnológica no ha permitido a Europa desarrollar. Los 27 Estados miembros deben clarificar cuáles son las amenazas para su seguridad, invertir más en defensa, pues hoy por hoy el discurso europeo, incluido el de Josep Borrell, no tiene una mínima credibilidad, de forma que la UE pueda disuadir o gestionar con éxito crisis, prioritariamente en su periferia, y voluntad política para alcanzar ese nivel de autonomía. Aun así, dada la

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Kramp-Karrenbauer, Anegret: “Europe still needs America”, *Politico.eu*. 2 de noviembre de 2020, en <https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/>

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Imbert, Claudia: “La doctrine Macron : une conversation avec le Président français”, *Le Grand Continent*, 16 Noviembre 2020, en <https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/>

⁸³ *Ibidem*.

presente situación y la superficialidad e irresponsabilidad con que la defensa europea se ha planteado desde 1999⁸⁴, la defensa colectiva y el paraguas nuclear seguirán dentro de la Alianza Atlántica. La disuasión nuclear francesa ha de clarificar la completa cobertura europea y las aportaciones a realizar por terceros Estados miembros en un nuevo contexto decisorio.

5. Reflexiones finales.

Pese al intento de Francia y de las instituciones europeas de impulsar la autonomía estratégica de la UE en seguridad y defensa desde el año 2016 con la puesta en marcha de la Estrategia Global, el desarrollo de nuevos instrumentos y los desafíos internos y externos, la ausencia de una cultura estratégica común, la falta de voluntad política, la crisis del coronavirus y su influencia en el nuevo presupuesto comunitario para los próximos siete años, junto con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, no auguran un buen futuro para la defensa europea que tendrá que seguir siendo dependiente de la OTAN con todas las limitaciones que esto puede implicar para una gestión de crisis que afecten de forma fundamental a la UE y no a los Estados Unidos, Canadá, Turquía o Noruega.

La pandemia de la Covid-19 ha acelerado una serie de tendencias internacionales, desde la digitalización y la desigualdad hasta la rivalidad entre China y Estados Unidos, así como la crisis del multilateralismo y la multiplicación de actores implicados en los procesos de decisión sobre cuestiones regionales y globales. Y en este contexto, de creciente competición geopolítica y donde la atención de los EE.UU. está lejos del escenario europeo, la UE tiene una difícil tarea para reposicionarse en el mundo y consolidar una posición propia, autónoma e independiente, más aún si internamente está dividida y debilitada en su liderazgo político y en su acción exterior común. Para capear el temporal, la Unión precisará avanzar decididamente hacia una posición que le permita desempeñar un papel de importancia en el nuevo orden mundial que se está configurando. Consecuentemente, será preciso contar con una estrategia de influencia renovada y con instrumentos eficientes (políticos, financieros, operativos...) que permita alinear intereses y objetivos estratégicos. Asimismo, debe ser capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos aminorando los riesgos, defender sus intereses en el interior y exterior y contribuir a cimentar un entorno geoestratégico más estable y benigno. Y si hace falta, diseñar e implementar medios coercitivos. Dejar de ser solo *soft* para pasar a ser también *hard*.

A nivel interno, la disparidad de posiciones separadas entre los Estados miembros, origina que la defensa europea sea por el momento –y desde siempre– la suma de las fuerzas armadas de cada Estado, cada uno con su propia perspectiva y *modus operandi*. Entonces, ¿cómo crear una política coordinada, integrada y eficaz entre todos los países miembros haciendo de la seguridad y defensa europea una unidad común? Este es un interrogante difícil de responder dada la existencia de intereses contrapuestos y sin la voluntad real de conciliar. Descartada la posibilidad de desarrollar un ejército europeo en el corto y medio plazo, quedaría la opción de avanzar hacia cierta autonomía estratégica para que deje de ser una ficción o deseo y pase a ser una realidad. Dicho avance será arduo si no se armoniza la visión que sobre el futuro de Europa tienen todos sus Estados miembros, así como construir una percepción común sobre riesgos, amenazas, prioridades y actuaciones para hacerles frente. Es decir, promover una cultura estratégica común inexistente a día de hoy.

No será posible progresar si no hay una mayor integración política que permita despejar el horizonte hacia una seguridad y defensa compartidas, que acabe desembocando en la salvaguarda de intereses propios y colectivos, y que contribuya simultáneamente de manera decisiva en la prevención de conflictos y la gestión de crisis allá donde se requiera. Y aunque

⁸⁴ Véase Marquina Antonio: “The European Security and Defence Policy of the EU and NATO”, *Quaderni di Scienze Politiche*, nº13 (2018), pp.139-154, en <http://www.unisci.es/the-european-security-and-defence-policy-of-the-eu-and-nato-antonio-marquina/>

el momento actual es complicado y laborioso, hay que esforzarse por avanzar en esa línea si queremos que el proyecto europeo sea más que un mercado común competitivo. Con la EUGS de Mogherini se dio un paso hacia la consolidación de esa cultura al desarrollar nuevas instituciones y herramientas de política de Defensa en la UE, así como al fijar en el horizonte unas tareas militares y dónde realizarlas. Pero no ha sido suficiente, ni creíble. Sin embargo, es necesario un mayor liderazgo en la PCSD y una mayor voluntad por parte de los jefes de Estado y de Gobierno al ser ésta todavía una política intergubernamental, que forma parte del corazón de la soberanía nacional.

Al hilo de lo anterior y a nivel de proyección estratégica exterior, la dicotomía de si permanecer siendo un club comercial selecto o dar un paso más hacia constituir una identidad internacional de relevancia en el ámbito de la seguridad y de la defensa global descansa, sin duda, en avanzar en la integración común de cara al mundo. Esta capacidad colectiva es la piedra angular de cualquier política común de seguridad y defensa que sea mínimamente ambiciosa.

Por otro lado, una verdadera autonomía estratégica no solo debería focalizarse en la geopolítica sino también abarcar la economía en sentido amplio, dada la tendencia a utilizarla como escudo de coerción (geoeconomía). Para ello, los líderes europeos deberían estar dispuestos a reforzar la competitividad y sostenibilidad del euro y su papel como moneda de referencia en el mercado global. Ello ayudaría sin duda a contrarrestar la creciente interferencia en Europa de Pekín, Washington, Moscú, o cualquier otro efecto pernicioso que pueda convertirse en influencia política disruptiva y que atente contra la cohesión de la Unión. Y una cuestión nada baladí es la faceta nuclear de cualquier autonomía estratégica que se precie. Es este un debate que está siendo sistemáticamente evitado, pese a la duda que planea sobre las garantías que tradicionalmente había ofrecido EE.UU. en dicho campo. Sin olvidar, la dimensión digital o tecnológica de ser autónomos desde un punto de vista estratégico. Sin duda, la autonomía estratégica deberá ser parte de una estrategia global para enfocar correctamente el nuevo dimensionamiento que adquiere el sistema internacional, donde se incluya la movilización coordinada no solamente de recursos civiles (políticos, económicos, legales, sanitarios, de transición ecológica, desarrollo industrial, I+D+I, etc.) de la UE sino también militares.

En cualquier caso, al margen de su flexible interpretación, la ansiada autonomía estratégica de la UE requerirá un enorme esfuerzo en campos diversos, pero el más importante, y sin el cual será muy difícil progresar, se focaliza en la creación de una visión común sobre qué tipo de actor debe ser la Unión en el escenario mundial y qué amenazas y desafíos son comunes y exigen una implicación de todos los Estados miembros (cultura estratégica) y que, además, le permitirá avanzar hacia una mayor integración política en su espacio regional. Luego está el gasto en defensa para hacer frente de forma adecuada a estas amenazas y desafíos comunes que es otra asignatura pendiente. De momento, la geopolítica europea está carente de esta cultura común estratégica y, además, un gasto de defensa inapropiado ante la nueva competición entre Estados induce a diversos Estados miembros con políticas prioritarias “europeístas” a apostar de forma inconsecuente y hasta impúdica por un continuismo de una forma de relaciones trasatlánticas que ya es una pura reliquia del pasado. Es el momento de que la UE y sus altos funcionarios asuman sus responsabilidades en este asunto, cosa que nunca han hecho, yendo más allá de “estrategias” e iniciativas de muy corto recorrido, apoyadas en un amplio despliegue de propaganda bien engrasada desde Bruselas.

Bibliografía

Abad Soto, Jorge: “De la CED a la Autonomía Estratégica de la UE. Un cambio de paradigma en la seguridad y la defensa”, *Boletín IEEE*, nº 14 (2019), pp. 313-332.

A European strategy for data COM/2020/66 final, en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066>

Arteaga, Félix y Simón, Luis: “¿Más allá del multilateralismo? Covid-19, autonomía estratégica europea y política exterior española”, *ARI* 61/2020 (Mayo 2020).

Benedicto Solsona, Miguel Ángel y Molina García, María José: “Frente a los desafíos actuales de la geopolítica global, ¿cómo se articula la autonomía estratégica de la Unión Europea en el marco de su política exterior y de seguridad?”, *Revista Relaciones Internacionales UAM*, nº 44 (2020), pp. 11-28.

Benedicto Solsona, Miguel Angel: “Cuatro años de la Estrategia Global de la UE: hacia la autonomía estratégica pero lejos de un Ejército Europeo”, *RRII [Internet]*, 20 Julio 2020, en <https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/9459>

— “Los retos de Europa y su futuro tras la pandemia de la COVID-19”, *Boletín Instituto Español de Estudios Estratégicos*, nº 18 (Abril-Junio 2020).

— “Implicaciones de la estrategia global para la política exterior y de seguridad de la UE”, *Cuadernos de Estrategia*, nº 184. *Una estrategia global de la Unión Europea para tiempos difíciles*. Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016.

Besch, Sophia: “The European Commission in EU Defense Industrial Policy”, *Carnegie Europe*, 22 Octubre 2019, en <https://carnegieeurope.eu/2019/10/22/european-commission-in-eu-defense-industrial-policy-pub-80102>.

Borrell, Josep: “La crisis del multilateralismo no es sólo responsabilidad de Trump”, *La Vanguardia*, 19 Septiembre 2020, en <https://www.lavanguardia.com/politica/20200918/483535060906/borrell-la-crisis-del-multilateralismo-no-es-solo-responsabilidad-de-trump.html>

Borrell, Josep: “La doctrina Sinatra”, *Política Exterior*, nº 197 (1 Septiembre 2020), en <https://www.politicaexterior.com/producto/la-doctrina-sinatra/>

Borrell, Josep: “La pandemia debería aumentar nuestras ganas de ser más autónomos”, en *Una ventana al mundo*, 4 julio 2020, en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82985/la-pandemia-deber%C3%ADa-aumentar-nuestras-ganas-de-ser-m%C3%A1s-aut%C3%B3nomos_es

Caamaño Aramburu, Luis: “La eficacia del multilateralismo en las Relaciones Internacionales”, Documento de Opinión Instituto Español de Estudios Estratégicos, 87/2014 (agosto 2014), en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEE087-2014_EficaciaMultilateralismo_LuisCaamano.pdf

China, the 16+1 format and the EU. European Parliamentary Research Service, September 2018, en [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625173/EPRS_BRI\(2018\)625173_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625173/EPRS_BRI(2018)625173_EN.pdf)

Consejo Europeo. Reunión extraordinaria. (1 y 2 Octubre 2020), en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/>

Consejo sobre Seguridad y Defensa. Conclusiones. Bruselas, 17 Junio 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/media/39786/st10048-en19.pdf>

Consejo Europeo: “*Sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia Global de la UE*”, Conclusiones del Consejo (19 Noviembre 2018), en <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf>

Consejo Europeo: “*Council Conclusions on strengthening civilian CSDP*”, Council Conclusions (28 Mayo 2018), en <https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf>

Comisión Europea (2019): *European Commission and HR/VP contribution to the European Council. EU-China- A strategic Outlook*.

Comunicación: La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos. JOIN/2020/8 final, en <https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0008>

Cornish, Paul, & Edwards, Geoffrey: “The Strategic Culture of the European Union: A Progress Report”, *International Affairs*, Vol. 81, nº 4 (2005), pp. 801-820.

Csernaton, Raluca: “The Democratic Challenge of EU Defense Policy”, *Carnegie Europe*, 21 de noviembre de 2019, en <https://carnegieeurope.eu/strategieurope/80384>.

Cumbre UE-Balcenes Occidentales de Zagreb, 6 Mayo 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/05/06/>

Declaración de Zagreb, 6 Mayo 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/media/43777/zagreb-declaration-es-06052020.pdf>

Drent, Margriet: “*European strategic autonomy: going it alone*”. *Clingendael*, 2018, en <https://www.clingendael.org/publication/european-strategic-autonomy-going-it-alone> (07.10.2019).

European Parliament. *Opening Statement in the European Parliament Plenary Session*. Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission. Strasbourg, 16 July 2019, en https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-4230_en.htm.

Franco Pescador, Rubén: “¿Qué interés tiene la UE en los Balcanes Occidentales?”, *Initiative*, 2 Junio 2019, en <https://89initiative.com/que-interes-tiene-la-ue-en-los-balcenes-occidentales/>

Franke, Ulrike. & Varma, Tara: “Independence play: Europe’s pursuit of strategic autonomy”, *ECFR*, 18 de Julio de 2019.

García Cantalapiedra, David: “Europa, Occidente y el fin del orden internacional liberal multilateral”, *Documento Marco Instituto Español de Estudios Estratégicos*, nº 10, 16 Octubre 2020, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2020/DIEEEM10_2020DAVGAR_guerrailimitada.pdf

García Cantalapiedra, David y Barras, Raquel: “El Norte de África y el Sahel y la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea”, *UNISCI Journal*, nº 42 (2016) pp. 173-196.

Grevi, Giovanni.: “Strategic autonomy for European choices: the key to Europe’s shaping power”, Discussion paper. European Policy Center, 15 Septiembre 2019, en http://aei.pitt.edu/100408/1/pub_9300_strategic_autonomy_for_european_choices2.pdf.

Guinea, Mercedes: “La política de Defensa Europea: el avance continúa”, *Newsletter del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo*, nº 11 (2018), en <http://www.movimientoeuropeo.org/numero-11/> (10.09.2019).

“Hearing with High Representative/Vice President-designate Josep Borrell”, European Parliament, 7 Octubre 2019, en <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190926IPR62260/hearing-with-high-representative-vice-president-designate-josep-borrell>

Howorth, Jolyon.: “EU-NATO Cooperation and Strategic Autonomy: logical contradiction or Ariadne’s Thread?”, Working Paper KFG The Transformative Power of Europe, nº 90 (2018), https://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/transformeurope/publications/working_paper/wp/WP_90_Howorth/WP_90_Howorth_WEB.pdf (20.10.2019)

Illanas García, Luis: “Turquía: expansión y liderazgo. Los Balcanes”, *Atalayar*, 26 Marzo 2020, en <https://atalayar.com/blog/turqu%C3%ADa-expansi%C3%B3n-y-liderazgo-los-balcanes>

Imbert, Claudia: “La doctrine Macron: une conversation avec le Président français”. *Le Grand Continent*. 16 novembre 2020, en <https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/16/macron/>

Jaguaribe, H.: “Hegemonía céntrica y autonomía periférica”, *Estudios Internacionales*, vol. 12 nº 46 (1979), pp. 91–180.

Kramp-Karrenbauer, Anegrette. Europe still needs America. Politico.eu. 2 de noviembre de 2020, en <https://www.politico.eu/article/europe-still-needs-america/>

Krotz, Ulrich and Maher, Richard; “International Relations theory and the rise of European foreign and security policy”, *World Politics*, vol. 3, nº 63 (2011), pp. 548-57, en <https://www.jstor.org/stable/23018780?seq=1>

Lawrence, T., Praks, H., & Järvenpää, P.: “Building Capacity for the EU Global Strategy. International Centre for Defence and Security”, Policy Paper, 2017, en https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/ICDS_Policy_Paper_Building_Capacity_for_the_EU_Global_Strategy.pdf

López-Jacoiste Día, María Eugenia: “Hacia la autonomía estratégica de la UE. El necesario equilibrio entre ambición y realidad”, *Revista General de Derecho Europeo*, nº 50 (2020).

Marín, Ainhoa: “La nueva estrategia de la UE: ¿con África o para África?”, Elcano Blog, 17 Junio 2020, en <https://blog.realinstitutoelcano.org/la-nueva-estrategia-de-la-ue-con-africa-o-para-africa/>

Marks, Simon. EU rethink in Sahel after deaths keep rising. Politico.eu. 20 Octubre 2020, en <https://www.politico.eu/article/eu-rethink-in-sahel-mali-niger-burkina-faso-after-deaths-keep-rising/>

Marquina Barrio, Antonio (ed.) (2017): *La Estrategia Global de la Unión Europea. Asomándose al precipicio*. Madrid, UNISCI.

Marquina Barrio, Antonio: “The European Security and Defence Policy of the EU and NATO”, *Quaderni di Scienze Politiche*, nº13 (2018), pp.139-154, en <http://www.unisci.es/the-european-security-and-defence-policy-of-the-eu-and-nato-antonio-marquina/>

Martinsen, Per M.: “The European Security and Defence Strategy: A Strategic Culture in the Making”, ECPR Conference, Marburg 18-21 de Septiembre de 2003.

Merkel alerta que ya no pueden depender de los EEUU de Trump y el Reino Unido”, *El Periódico*, 28 mayo 2017, en <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170528/merkel-dice-que-no-se-puede-contar-con-los-eeuu-de-trump-6067553>

Meyer, Christoph (2007): *The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security and Defence in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Molina García, María José y Benedicto Solsona, Miguel Ángel: “Autonomía estratégica bajo el prisma de la Estrategia Global Europea: directrices de su marco regulatorio”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, nº 62 (2020), pp. 59-98.

Meyer, Christoph (2007). *The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms on Security and Defence in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Moya, Luis Enrique: “La Iniciativa Europea de Intervención, la Cooperación Permanente Estructurada e ingeniería institucional francesa”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 79/2019, 16 de septiembre de 2019, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEEO79_2019LUIMOY_UEDef.pdf

Novaky, Niklas: “The budget deal and EU defence cooperation: What are the implications?”, *Euroactiv*, 22 Julio 2020, en <https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/opinion/the-budgetdeal-and-eu-defence-cooperation-what-are-the-implications/>

Pontijas Calderón, José Luis: “El ejército europeo y la autonomía estratégica de la Unión Europea”, *Análisis Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 08/2019 (marzo 2019)

Puig, Juan Carlos (1980): *Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana*. Caracas, Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar.

Pulido, Guillermo: “Las razones de Turquía para intervenir en Libia”, *The Political Room*, Junio 2020, en <https://thepoliticalroom.com/el-interes-turco-para-intervenir-en-libia/>

Rabinovych, Maryna y Reptova, Zuzana: “The future of values in the EU Global Strategy 2020”, *ARI* 112/2019 (Noviembre 2019).

“Recovery Plan: powering Europe's strategic autonomy” - Speech by President Charles Michel at the Brussels Economic Forum, 8 September 2020, en <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/08/recovery-plan-powering-europe-s-strategic-autonomy-speech-by-president-charles-michel-at-the-brussels-economic-forum/>

Round Peter., Giegerich, Bastian and Mölling Christian.: “European strategic autonomy and Brexit”, The International Institute for Strategic Studies, 2018, en <https://www.iiss.org/-/media/images/comment/military-balance-blog/2018/june/european-strategic-autonomy-and-brex-it-iiss-dgap.ashx>

Sabatino, Ester y Marrone, Alessandro: “Europe of Defence in the New World (Dis)Order: choices for Italy”, Documento IAI, nº 20, Noviembre 2020, en <https://www.iai.it/sites/default/files/iai2020.pdf>

Sanahuja, José Antonio: “La Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea: narrativas securitarias, legitimidad e identidad de un actor en crisis”, Working Papers Instituto Complutense de Estudios Internacionales, nº 1, 2018, en <https://eprints.ucm.es/46157/1/WP01-18.pdf>

Schüt, Torben and Mölling, Christian (2018). Fostering a defence industrial base for Europe: the impact of Brexit. Institute for Strategic Studies, DGAP, June 2018, en file:///C:/Users/familia/Downloads/Fostering%20a%20defence-industrial%20base%20for%20Europe%20IISS%20DGAP.pdf

Simón, Luis y Martín, Natalia: “El auge de China: ¿un tema para la OTAN?”, ARI 121/2019, en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari121-2019-simon-martin-auge-de-china-un-tema-para-la-otan

Simonoff, Alejandro y Lorenzini, María Elena.: “Autonomía e Integración en las Teorías del Sur: Desentrañando el Pensamiento de Hélio Jaguaribe y Juan Carlos Puig”, *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, nº 48 (1), 2019, pp. 96-106.

Suárez Cordero, Ángel Gustavo: “Iniciativa de Intervención Europea ¿Un nuevo Ejército europeo para socavar la Organización del Tratado del Atlántico Norte?”, *Revista Política Internacional*, nº 3 (Julio-Septiembre 2019)

Tokatlian, Juan Gabriel y Carvajal, Leonardo.: “Autonomía y política exterior: un debate abierto, un futuro incierto”, *Afers Internacionals*, nº 28 (1995), pp. 7-31, en file:///C:/Users/24013/Downloads/28tokatliancarvajal%20(2).pdf.

UK Government: *Foreign policy, defence and development. A future partnership paper*, London. 12 September 2017, en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643924/Foreign_policy__defence_and_development_paper.pdf

Varga, Georgely.: “Towards European Strategic Autonomy? Evaluating the New CSDP Initiatives”, KKI Studies, T-2017/7. Institute for Foreign Affairs and Trade.

Villamar Nava, Zirahuén: “Gobernanza global y (su propio) desarrollo”, *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, nº 127 (Enero-Abril 2017), pp. 135-149, en <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/download/61149/53945>

Zapletalová, Veronika and Komínková, Magda. “Who is fighting against the EU's energy and climate policy in the European Parliament? The contribution of the Visegrad Group” *Energy Policy*, vol. 139 (April 2020), en <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421520300835>.